

ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC

CHAPTER XV

“THE JOURNEY HOME-THE FISHING AND WORKING OF THE KALOMA SHELL”

Identitas Reviewer :

Nama: Zurian Karina

NIM: 240905085

Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi I

Dosen Pengampu: Ibnu Avena Matondang

Universitas: Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku :

Judul Buku: Argonauts of the Western Pacific

Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun Terbit: 1992

Penerbit: George Routledge & Sons, Ltd

Jumlah Halaman: 527 halaman

Pendahuluan

Pada chapter ini menceritakan tentang perjalanan pualng para pelaut. Bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman tetapi juga tentang bagaimana masyarakat tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan aktivitas memancing. Selain itu chapter ini juga membahas tentang pengolahan kerang spondylus untuk menghasilkan kerang kecil yaitu kaloma, kaloma disini digunakan untuk membuat kalung. Proses pengolahan cangkang kaloma melibatkan ritual magis dan mitos lokal. Chapter ini jugak mrnggambarkan tentang bagaimana masyarakat sineketa menyatukan tradisi dan kerja kolektif dalam kegiatan budaya yang sakral. Dari chapter ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya melalui tradisi memancing dan pengolahan cangkang keloma.

Teori dan Konsep

Cangkang, mengandung lapisan kristal berwarna merah yang bervariasi dari merah bata kotor sampai merah muda rasberi yang lembut. Cangkang ini menurut tradisi dikaitkan dengan desa sinaketa. Aktivitas memancing dan mengolah cangkang melibatkan ritual dan tradisi, mencakup upacara sebelum dan sesudah memancing dan cara-cara pengolahan yang diwariskan secara turun temurun. Kekuatan magis dianggap setara dengan keterampilan teknis dalam menjamin keberhasilan dari kegiatan tersebut. Masyarakat Trobriand memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem laut dan cara menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber dayanya.

Metode

Malinowski menggunakan metode observasi partisipan, ia terlibat langsung dalam kegiatan memancing dan pengelolaan cangkang kaloma. Lalu melakukan wawancara dengan nelayan dan pengolah cangkang untuk mendapatkan informasi dan makna dari kegiatan di

lakukan oleh masyarakat Trobriand. Ia juga mencatat tentang ritual yang lalu mencatat spell atau mantra-mantra yang diucapkan masyarakat Trobriand dalam melakukan ritual.

Praktik

Dalam kegiatan memancing masyarakat Trobriand menggunakan berbagai teknik seperti menggunakan jaring dan perangkap, lalu sebelum memancing masyarakat melakukan ritual untuk meminta restu dari roh dari roh laut, dan setelah memancing ada juga ritual yang dilakukan yaitu untuk menghormati hasil yang sudah di dapatkan. Dalam pengolahan kaloma, penyihir akan menyebutkan sebuah mantra, mantra tersebut hanya dapat diucapkan hanya sekali, atau dia dapat mengulanginya beberapa kali pada hari berturut-turut. Lalu penyihir menetapkan tanggal terakhir untuk memancing. Memancing biasanya berlangsung selama beberapa hari sampai kano tiba pada titik tertentu Masyarakat menggunakan batu binabina untuk melepaskan kerang dari karang, lalu kerang diolah mejadi cakram kecil dan dirangkai menjadi kalung. Berbagai kelas cangkang kaloma dibedakan berdasarkan ukuran, warna, dan kualitasnya

ANALISIS

Pada chapter ini memperkuat perkataan Malinowski bahwa ekonomi dalam masyarakat tradisional tidak bisa terlepas dari kepercayaan terhadap hal-hal magis atau sihir. Magis pada masyarakat Trobriand bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi dianggap sebagai syarat keberhasilan untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut saya chapter ini sangat sulit untuk dipahami karena memiliki bahasa yang jarang muncul dalam kehidupan manusia, lalu memiliki banyak mantra-mantra penyihir yang disebutkan dalam chapter ini sehingga membuat pembaca bingung dalam memahami artinya.

KRITIK

1. Bab ini terlalu panjang dan menggunakan bahasa yang terlalu akademis, sehingga membuat pembaca menjadi lelah dan pembaca yang tidak memiliki latar belakang akademis akan susah memahami atau mendapatkan informasi apa yang telah disampaikan oleh si penulis.
2. Malinowski tidak memberikan informasi yang jelas tentang manfaat kaloma shell atau kerang kaloma terhadap masyarakat Trobriand, sehingga membuat pembaca kurang menemukan informasi yang penting pada bab atau chapter ini.

SARAN

1. Malinowski harus memperpendek bab ini dan memfokuskan pada informasi yang paling penting saja. Dan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami supaya dapat di akses oleh pembaca yang lebih luas.
2. Malinowski seharusnya memberikan informasi yang jelas tentang manfaat kerang kaloma terhadap masyarakat Trobriand, supaya pembaca bisa melengkapi informasi penting pada bab ini.
3. Malinowski juga seharusnya menambahkan gambar atau ilustrasi tentang bagaimana proses penangkapan kerang kaloma dan proses ritual sebelum dan sesudah memancing, supaya membantu pembaca untuk lebih memahami informasi yang telah disampaikan.